

Scurtă analiză a două cereri respinse de trimitere preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Brief Analysis of Two Rejected Requests for the Court of Justice of the European Union to Give Preliminary Rulings

Alexandru BLEOANĂ
Judecător¹, Curtea de Apel Galați
membru EuRoQuod

Rezumat: Procedura trimiterilor preliminare este un instrument util care, de-a lungul timpului, a permis cooptarea instanțelor naționale în aplicarea dreptului comunitar, precum și evoluția acestuia. Din studiul de față reiese că procedura este utilă atât pentru instanța națională, cât și pentru părțile litigante, întrucât lămurește ambele categorii de participanți la proces asupra modului în care dreptul Uniunii Europene trebuie aplicat. Dar și trimiterea preliminară este supusă unor reguli, foarte bine sistematizate în Recomandările în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare, act emis chiar de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Iar ignorarea acestor recomandări a dus la respingerea, ca inadmisibile, a unor trimiteri preliminare, situație care trebuie evitată pe viitor.

Abstract: The preliminary ruling procedure is a useful tool that, over time, allowed the national courts to participate to the application of European Union law and contributed to this law system evolution. Our study reveals that the procedure is useful for both the national court and the litigant parties, as it clarifies both categories of participants on how should be applied the law of the European Union. However, the preliminary ruling procedure is subject to specific rules, very well systematized in the Recommendations to national courts and tribunals in relation to the initiation of preliminary ruling proceedings, a document issued by the Court of Justice of the European Union itself. Ignoring these recommendations led to the rejection, as inadmissible, of certain requests for a preliminary ruling, and this is a situation that should be avoided in the future.

¹ Autorul poate fi contactat la adresa de e-mail: alexandru.bleoanca[at]just.ro.

1. Considerații generale. Procedura trimiterilor preliminare este considerată „bijuteria Coroanei” în materia competențelor Curții de Justiție a Uniunii Europene¹, și aceasta nu fără temeii. Dintre toate motivațiile acestei caracterizări apreciem că cele mai importante sunt următoarele:

- prin această procedură s-a făcut cooptarea instanțelor naționale în aplicarea dreptului comunitar, ceea ce a dus la modelarea raportului dintre sistemele de drept național și, respectiv, al Uniunii Europene; și
- totodată, a avut loc evoluția dreptului comunitar (de exemplu, au apărut principiile efectului direct și al supremației dreptului Uniunii)².

Prezentul studiu nu își propune o analiză teoretică a regulilor efectuării trimiterii preliminare, astfel cum sunt ele stabilite de dispozițiile art. 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și ale Regulamentului de procedură al Curții de Justiție a Uniunii Europene. Dimpotrivă, scopul urmărit de noi este unul practic, sens în care supunem atenției două cazuri concrete în care părțile litigante au solicitat sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene. Analiza, scurtă, va încerca să releve atât elementele pozitive, cât și pe cele negative (erorile săvârșite de toți participanții la proces) și va fi completată cu trimiterile necesare la dispozițiile menționate, precum și la regulile stabilite chiar de Curtea de Justiție a Uniunii Europene prin Recomandările în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare³.

2. Primul studiu de caz. În cadrul unui litigiu dintre un consumator și o bancă⁴, privind caracterul abuziv al unor clauze dintr-un contract de credit bancar, aceasta din urmă a solicitat sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu solicitarea de pronunțare a unei decizii preliminare cu privire la trei chestiuni:

- în ce măsură art. 4 alin. (2) din Directiva nr.93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii poate fi interpretat în sensul în care noțiunile de „obiect al contractului” și „preț”, la care face referire această dispoziție, cuprind elemente ce formează contraprestația la care o instituție de credit este îndrituită conform unui contract de credit, respectiv dobânda anuală efectivă a unui contract de credit, formată în special din dobânda fixă sau variabilă, comisioanele bancare și alte costuri incluse și definite de contract?
- în ce măsură art. 4 alin. (2) din Directiva nr.93/13/CEE poate fi interpretat în sensul permiterii unui stat membru, care a transpus această dispoziție în dreptul intern, de a proceda, în exercitarea puterii judecătorești, la verificarea caracterului abuziv al unor clauze contractuale ce privesc obiectul contractului și caracterul adecvat al prețului?
- în ce măsură o parte poate invoca într-un litigiu între persoane private în fața instanțelor naționale prevederile art. 4 alin. (2) din Directiva nr.93/13/CEE în condițiile transpunerii incomplete sau inadecvate a directivei în legislația națională?

În susținerea poziției sale, reprezentantul băncii a arătat că este necesar răspunsul la aceste întrebări, întrucât dispozițiile naționale cuprinse în Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori constituie o transpunere neadecvată și incompletă a dreptului comunitar aplicabil, astfel că norma națională intră chiar în conflict cu norma

¹ P.Craig, G.de Burca, *Dreptul Uniunii Europene*, ediția a IV-a, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 576.

² Pentru detalii asupra efectelor procedurii trimiterilor preliminare, a se vedea P.Craig, G.de Burca, *op.cit.*, pp. 577-578.

³ Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C.380/1 din 08.11.2019.

⁴ Cauza ce a format obiectul dosarului nr. 21092/233/2010.

comunitară. Astfel, art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000 reprezintă transpunerea art. 4 alin. (2) din Directiva nr. 93/13/CEE, numai că acest din urmă text exclude clauzele privind obiectul și prețul contractului de la controlul caracterului abuziv. Mai mult, jurisprudența națională nu este unitară în domeniu.

Prin hotărârea sa¹, instanța a reținut:

- pe de o parte, că, fiind instanță de fond a cărei hotărâre este supusă controlului judiciar, nu este obligată să sesizeze Curtea, instanța putând face acest lucru în măsura în care ar aprecia că răspunsurile la întrebările băncii i-ar fi necesare pentru a pronunța hotărârea; iar
- pe de altă parte, că deja Curtea de Justiție și-a expus poziția fata de *orice posibilă problemă* apărute cu privire la interpretarea art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE prin Hotărârea din 3 iunie 2010, dată în cauza C-484/08, Caja de Ahorros², în sensul că art. 4 alin. (2) și art. 8 din directivă trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări naționale care autorizează un control jurisdicțional al caracterului abuziv al clauzelor contractuale privind definirea obiectului principal al contractului sau caracterul adecvat al prețului sau remunerației, pe de o parte, față de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte, chiar dacă aceste clauze sunt redactate în mod clar și inteligibil.

Drept urmare, a concluzionat că, în cauză, sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene nu este utilă pentru soluționarea litigiului.

În continuare, prin sentința pronunțată în cauză³, aceeași instanță a reținut, cu privire la raportul dintre art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000 și art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE, următoarele:

- potrivit art. 148 alin. (2) din Constituția României, ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, reglementările comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, iar această dispoziție este obligatorie potrivit art.1, alin.5 din Constituție (care stabilește supremația legii fundamentale);
- potrivit art. 288 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, directiva este obligatorie pentru fiecare stat destinat din Uniune cu privire la rezultatul care trebuie atins, lăsând autorităților naționale competența în ce privește forma și mijloacele;
- la nivelul Uniunii Europene este aplicabilă Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, care a fost transpusă în dreptul românesc prin Legea nr.193/2000;
- conform art. 4 alin. (6) din lege, evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerințele de preț și de plată, pe de o parte, nici cu produsele și serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj ușor inteligibil;
- deși formularea legii românești nu este foarte clară, aceasta trebuie interpretată în concordanță cu dispozițiile comunitare pe care le transpune; or, conform art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE, aprecierea caracterului abuziv al clauzelor nu privește nici definirea obiectului contractului, nici caracterul adecvat al prețului, pe de o parte, față de serviciile

¹ Încheierea din 05.03.2011 a Judecătorei Galați, nepublicată.

² Toate cauzele judecate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pot fi consultate prin accesarea bazei de date electronice a acesteia, accesibilă la adresa www.curia.europa.eu.

³ Sentința civilă nr. 10358 din 04.11.2011 a Judecătorei Galați, nepublicată.

furnizate în schimbul acestuia, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate în mod clar și inteligibil; pare să rezulte de aici că toate clauzele invocate de consumator (privind prețul acordării creditului, deci obiectul contractului) nu pot fi apreciate prin prisma caracterului abuziv;

- într-adevăr, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că dreptul național trebuie interpretat în conformitate cu directivele (cauza Von Colson din 1984), iar, odată ce o problemă de drept a fost soluționată de Curte, instanța națională se poate baza pe această soluție în cauze ulterioare (cauza Da Costa din 1963);
- însă, conform paragrafelor nr. 40 și 44 din Cauza „Caja de Ahorros”, statele membre ale Uniunii Europene (deci și România) nu pot fi împiedicate să mențină sau să adopte, cu privire la domeniului protecției consumatorului, norme mai stricte decât cele prevăzute de Directiva 93/13/CEE, cu condiția ca acestea să asigure consumatorilor un nivel de protecție mai ridicat; în consecință, art. 4 alin. (2) din directivă trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări naționale care autorizează un control jurisdicțional al caracterului abuziv al clauzelor contractuale privind definirea obiectului principal al contractului sau caracterul adecvat al prețului, pe de o parte, față de serviciile furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte, chiar dacă aceste clauze sunt redactate în mod clar și inteligibil;
- art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000 se încadrează în această situație stabilită de Curte, în sensul că acordă consumatorului o protecție mai ridicată decât directiva (din formulare nefiind evidentă interzicerea analizei caracterului abuziv al clauzelor privind obiectul contractului), deci clauzele invocate de reclamant pot fi analizate din perspectiva caracterului abuziv.

Analizând acum speța prezentată, nu putem să nu remarcăm siguranța instanței naționale cu privire la caracterul închis al problematicii generate de Directiva 93/13/CEE și, în special, de art. 4 alin. (2) al acesteia, având în vedere că a reținut că instanța Uniunii și-a expus poziția față de orice posibile probleme apărute cu privire la interpretarea textului. Văzând, astăzi, multitudinea de hotărâri pronunțate între timp, în materie, de Curte (spre exemplu, pe 30.04.2014 în cauza C-26/13, Kásler, pe 26.02.2015 în cauza C-143/13, Matei și pe 07.08.2018 în cauzele conexate C-96/16 și C-94/17, Santander și Cortés), precum și cererile încă pendinte, nu putem decât să ne bucurăm că părțile, trecând peste insuccesul momentan al solicitărilor respective, au perseverat și au determinat alte instanțe naționale să facă acest demers.

Concluzia este întărită de faptul că, așa cum se observă, instanța a făcut o eroare clară în privința interpretării dispozițiilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000, pe care le-a considerat ca abătându-se de la dispozițiile art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE. Deși abaterea a fost în sensul admis, într-adevăr, de către Curtea de Justiție (adică al acordării unor drepturi suplimentare consumatorului), totuși situația rezultată este contrară legii și, evident, de natură a prejudicia profesionistul. Or, nu trebuie uitat că, potrivit celor reținute în hotărârea din 03.10.2019 în cauza C-260/18, Kamil Dziubak (par. 39), art. 6 alin. (1) din Directiva 93/13/CEE (care prevede că clauzele abuzive utilizate într-un contract încheiat cu un consumator de un profesionist, în conformitate cu legislațiile interne ale statelor membre, nu creează obligații pentru consumator, iar contractul va continua să angajeze părțile potrivit dispozițiilor sale în cazul în care poate continua să existe fără clauzele abuzive), are ca obiectiv nu să anuleze toate contractele care conțin clauze abuzive, ci să înlocuiască echilibrul formal pe care îl instituie contractul între drepturile și obligațiile

cocontractanților cu un echilibru real, de natură să restabilească egalitatea între acestea din urmă, cu precizarea că acest contract trebuie, în principiu, să continue să existe fără nicio altă modificare decât cea rezultată din eliminarea clauzelor abuzive. Așadar, scopul nu este vătămarea profesionistului, care ar determina în timp reticența lui în a încheia contracte cu consumatorii, ci îmbunătățirea situației consumatorului. Or, o interpretare ca cea reținută de instanță în speță contravine, evident, acestui scop.

3. A doilea studiu de caz. În cadrul altui litigiu, în care era contestată hotărârea adunării generale a acționarilor unei societăți pe acțiuni de majorare a capitalului social¹, reclamanta (contestatoarea) a solicitat sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene o întrebare preliminară. În exprimarea părții, întrebarea privea interpretarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și avea următorul conținut: „*reprezintă o «reducere a sumelor datorate beneficiarilor», în înțelesul art. 80 din Regulamentul nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, majorarea capitalului social al unei societăți cu sumele reprezentând participarea publică a statului membru acordate beneficiarului în cadrul unui program operațional cofinanțat din fonduri europene, în condițiile în care toate acțiunile emise în procedura de majorare revin statului membru, dar proiectul finanțat nu aduce niciun beneficiu societății (prin faptul că statul percepe dividendele aferente acțiunilor fără ca aportul său să fi contribuit la creșterea rezultatului financiar al societății)?*”.

Analizând cererea², instanța a calificat-o, reținând că se referă la interpretarea art. 80 din Regulamentul nr. 1083/2006, iar nu la interpretarea vreunei dispoziții din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Totuși, solicitarea este admisibilă pentru că, potrivit art. 267 alin. (1) lit.b) din Tratat, Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe, cu titlu preliminar, și cu privire la interpretarea actelor adoptate de instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii, cum este și acest regulament, adoptat de Consiliu.

Spre deosebire de situația din studiul de caz anterior, chestiunea s-a invocat într-o cauză pendinte în fața unei instanțe naționale ale cărei decizii nu erau supuse vreunei căi de atac în dreptul intern, deci instanța era obligată să sesizeze Curtea de Justiție, asta, desigur, dacă aprecia că sunt îndeplinite celelalte condiții incidente.

Din această perspectivă, instanța a reținut că are de lămurit două chestiuni. Prima se referă la incidența Regulamentului nr. 1083/2006 în speța dedusă judecății, având în vedere că el stabilește normele generale de reglementare a Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDER), a Fondului Social European (FSE), denumite „fonduri structurale”, iar potrivit susținerilor părții adverse din speță (societatea pe acțiuni), sumele cu care i s-a majorat capitalul social (majorare criticată) nu sunt fonduri structurale și nici nu au legătură cu vreo operațiune aferentă unui program operațional corespunzător. Sub acest aspect, instanța a reținut că problema urma a fi stabilită în funcție de probele ce urmau a fi administrate ulterior.

¹ Cauza a format obiectul dosarului nr. 2805/121/2012.

² Încheierea din 22.06.2016 pronunțată de Curtea de Apel Galați, nepublicată.

Cea de-a doua chestiune se referă la necesitatea sesizării Curții de Justiție cu întrebarea preliminară. Astfel, deși dispoziția art. 267 alin. (3) din Tratat este imperativă, totuși Curtea a stabilit (pentru prima dată în hotărârea din 1982 pronunțată în cauza C-283/81, Cilfit) că instanța națională trebuie, atunci când i se adresează o întrebare de drept comunitar, să își îndeplinească obligația de sesizare, cu excepția cazului în care constată că aplicarea corectă a dreptului comunitar se impune cu o asemenea evidență încât nu lasă loc niciunei îndoieli rezonabile.

Or, instanța a constatat că tocmai aceasta era situația din speță. Astfel, potrivit art. 80 din Regulamentul nr. 1083/2006, purtând denumirea marginală „Integralitatea plăților către beneficiari”, statele membre trebuie să se asigure că beneficiarii primesc suma totală a participării publice integral, sens în care nu se procedează la nici un fel de deducere sau reținere și nici la vreun un fel de taxă specifică sau cu efect echivalent care ar reduce sumele datorate beneficiarilor. Așadar, suma de bani trebuie să fie în întregime la dispoziția beneficiarului, orice operațiune care ar reduce-o și care ar crea, corelativ, un beneficiu statul (sub formă de deducere, reținere, taxă ori altă măsură cu efect echivalent) fiind interzisă.

De altfel, formularea „*cu efect echivalent*”, care este de maximă generalitate, mai este întâlnită în legislația Uniunii Europene și a format deja obiectul interpretării din partea Curții de Justiție. De exemplu, potrivit art. 28 alin. (1) din Tratatul de funcționare, Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care implică interzicerea, între statele membre, a „*taxelor vamale la import și la export și a oricăror taxe cu efect echivalent*”. Referitor la aceste „*taxe cu efect echivalent*”, Curtea a reținut, în cauza Comisia c. Italia – C-24/68, că „*o taxă pecuniară, oricât de mică, impusă în mod unilateral, oricare ar fi denumirea și modul său de aplicare și care vizează mărfurile naționale sau străine pe motiv că traversează frontiera, în cazul în care ea nu este o taxă vamală propriu-zisă, constituie o taxă cu efect echivalent (...)*”. Preluând raționamentul, înseamnă că o taxă pecuniară, oricât de mică, impusă în mod unilateral de stat, oricare ar fi denumirea și modul său de aplicare și care vizează suma participării publice în sensul că nu o lasă a fi plătită integral, ci o diminuează în favoarea statului, constituie o taxă cu efect echivalent.

În concluzie, instanța a constatat că, în măsura în care art. 80 din Regulamentul nr. 1083/2006 ar fi aplicabil în cauză, el interzice în mod clar diminuarea din orice motiv a sumei aflate la dispoziția societății cu titlul de participare publică, iar interpretarea textului este atât de evidentă încât nu lasă loc niciunei îndoieli rezonabile, astfel că este nefondată (în sensul de inutilă) cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene în vederea pronunțării unei hotărâri cu titlu preliminar.

În această a doua speță, observăm că instanța a avut de lămurit, întâi, imprecizia din solicitarea părții, care, pe de o parte, solicita interpretarea Tratatului de funcționarea a Uniunii Europene, iar, pe de altă parte, făcea referire la un text din Regulamentul nr. 1083/2006, act normativ diferit și, chiar, subordonat tratatului. Din fericire, voința părții a fost evidentă, astfel că, dincolo de o mențiune expresă în hotărâre, nu au fost necesare alte demersuri.

Apoi, este interesant de observat că instanța a trecut peste o condiție care, în viziunea Curții de Justiție, este fundamentală, echivalând cu un *fine de neprimire* al solicitării de trimitere preliminară. Astfel, așa cum se arată în pct. 9 din Recomandările în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare, Curtea nu se poate pronunța asupra cererii de decizie preliminară decât dacă dreptul Uniunii este aplicabil cauzei principale, sens în care este

indispensabil ca instanța de trimitere să expună toate elementele pertinente de fapt și de drept care o determină să considere că dispozițiile dreptului Uniunii sunt susceptibile să se aplice în speță. Or, în cauză, instanța a lăsat pentru un moment ulterior verificarea incidenței art. 80 din Regulamentul nr. 1083/206 (care depindea de lămurirea sursei sumei cu care se făcuse majorarea de capital). Așadar, instanța nici nu ar fi putut admite cererea de sesizare pentru că lipsea dovada că respectivul text se aplică în speță. Altfel spus, soluțiile posibile – față de stadiul cercetării procesului – erau fie respingerea cererii (care a și fost pronunțată), fie reluarea discutării ei, pentru completarea probatoriului.

Mai trebuie menționat că cele reținute de instanță se încadrează în situația caracterizată de doctrină ca „*acte clair*”, adică răspunsul la problema ridicată este atât de clar încât nu este necesară formularea unei cereri preliminare către Curte¹. Ea se adaugă altei situații, cea a precedentului, adică există hotărâri anterioare ale Curții de Justiție prin care aceasta s-a pronunțat deja asupra chestiunii. În ambele situații – analizate deopotrivă în hotărârea din cauza Cilfit, citată – sesizarea cu o întrebare preliminară nu mai este necesară. Respectiva hotărâre este importantă prin efectul generat: prin aplicarea doctrinelor „*acte clair*” și a precedentului judiciar, instanțele naționale au devenit instanțe comunitare, adică pot acum soluționa cauze cu aplicarea dreptului Uniunii Europene fără a mai fi necesar să trimită Curții cereri pentru pronunțarea de hotărâri preliminare².

4. Concluzii. Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o trimitere preliminară este un instrument util pentru lămurirea instanței naționale (așa cum reiese din primul studiu de caz), dar și a părților (potrivit celui de-al doilea studiu de caz) în privința modului de aplicare a dreptului comunitar, în condițiile în care acest sistem de drept își face din ce în ce mai mult simțită prezența în viața juridică românească.

În toate cazurile, însă, așa cum reiese și din cele două spețe analizate, este necesar să fie respectate condițiile specifice de sesizare. Din această perspectivă, instrumentul cel mai util pentru judecător este documentul conținând Recomandările în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare. Ignorarea acestor recomandări a dus uneori la situații de respingere ca inadmisibile, de către Curte, a unor trimiteri preliminare pentru motive evidente oricărui privitor rezonabil³.

¹ P.Craig, G.de Burca, *op.cit.*, p. 594.

² *Ibidem*, p. 601.

³ A se vedea, în acest sens, Ordonanța din 07.12.2010 pronunțată în cauza C-441/10 sau Ordonanța din 10.05.2012 pronunțată în cauza C-134/12.